

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19087251>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA STEAM TA'LIM TEXNOLGIYASI

Iminova Dilnoza

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha va maxsus pedagogika fakulteti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Yaqubjonova Hayriniso

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
2- Bosqich 202 - guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda STEAM ta'lim texnologiyasining o'rni, uning an'anaviy ta'limdan farqi va MTT (Maktabgacha ta'lim tashkiloti) mashg'ulotlarida qo'llanilish usullari tahlil qilinadi.

***Kalit so'zlar:** steam, maktabgacha ta'lim, bola, ta'lim, tarbiya ko'nikma, rivojlantirish, integratsiya.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется роль образовательных технологий STEAM в комплексном развитии детей дошкольного возраста, их отличия от традиционного образования и методы применения в классах ОДО (Организации дошкольного образования).

Ключевые слова: пар, дошкольное образование, ребенок, образование, воспитание, адаптация, развитие, интеграция.

ABSTRACT

This article analyzes the role of STEAM educational technology in the comprehensive development of preschool children, its differences from traditional education, and methods of its application in PEO (Preschool Education Organization) classes.

development, integration.

O'zbekistonda Maktabgacha ta'lim tizimi so'nggi yillarda tubdan isloh qilinmoqda. Bu islohotlarning markazida bolani shunchaki "parvarishlash" emas, balki uni zamonaviy dunyoga tayyorlash g'oyasi yotadi. Ushbu o'zgarishlarning eng muhim qismlaridan biri — STEAM ta'lim texnologiyasining joriy etilishidir.

Maktabgacha ta'limdagi asosiy islohotlar bugungi kunda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jalb qilish darajasini maksimal darajaga yetkazish (davlat, xususiy va oilaviy bog'chalar orqali), ta'lim jarayoni kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan bo'lib, bolaning jismoniy, ijtimoiy-emotsional, bilish va nutqiy rivojlanishiga qaratish, bog'chalarni zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash va "Bolalar bog'chasi" boshqaruv axborot tizimini joriy etish, tarbiyachilarning malakasini oshirishdir.

Nima uchun aynan maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasi joriy etildi? Tanqidiy fikrlashni shakllantiradi Bola muammoni ko'radi, uni tahlil qiladi va syechim topishga harakat qiladi. Ijodiy yondashuv asosida bolalarga standart muammolarga nostandart yechimlar topishni o'rgatadi, STEAMda bola faqat eshitmaydi, balki o'z qo'li bilan yasaydi, aralashtiradi va natijani ko'radi. STEAM dasturining samaradorligini yanada kuchaytirish maqsadida ta'lim tashkilotlarida bolalarni ta'limga, ixtirolarga bevosita jalb etuvchi maxsus tajriba xonalari, to'garaklar, intellektual salohiyatini yanada oshiruvchi ijodiy musobaqalar, o'yinlar, har bir

faoliyatni axborot kommunikativ texnologiyalar asosida olib borish orqali bolalarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.¹

STEAM ta'lim texnologiyasi quyidagi muhim vazifalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi.

1. Aniq soha va mavzular bo'yicha integratsion jarayonni rivojlantirish.
2. Bolalarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va muammolarni hal qilish.
3. Haqiqiy hayotda imiy va texnik bilimlarni qo'llash.
4. Bolalarda o'z kuch-qobiliyatlariga ishonchni shakllantirish.
5. Faol muoqot va jamoaviy ish olib borish.
6. Texnik fanlarga qiziqishni uyg'otish.
7. Yangi loyihalarga ijodiy va innovatsion yondashish.

Integratsiyalashgan ta'limni joriy etishdan ko'zlangan maqsad-bu ta'lim , jamiyat , ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular o'rtasida barqaror aloqa o'rnatish. Integratsion ta'limning mazmun-mohiyati – bu turli fanlar, sohalar yoki ta'lim yo'nalishlarini bir-biri bila bog'lab, o'quvchilarga bir nechta bilim sohalarini birlashtirib o'rganish imkoniyatini yaratishdir. Integratsion ta'limning maqsadi, bolalarga aniq bir fan yoki soha doirasida o'rganishdan ko'ra, bilimlarni birlashtirgan holda ularga kengroq va chuqurroq tasavvur hosil qilishdir. Bu yondashuv, bolalarga turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishga yordam beradi va umumiy nuqtai nazardan masalalarga yondashishni o'rgatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kompetensiyalarini erta yoshdan shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim mazmuni fanlararo integratsiyaga asoslanishi zarur. Shu nuqtai nazardan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) texnologiyasi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida

¹ Sh.R.Ro'ziyeva Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaririyati.(Science and education journal)154-158 pages

innovatsion pedagogik yondashuv sifatida keng qo'llanilmoqda. STEAM yondashuvi konstruktivizm nazariyasiga asoslanadi. Konstruktivizmga ko'ra, bola bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki faol tajriba, kuzatish va amaliy faoliyat orqali mustaqil ravishda shakllantiradi.

Ushbu nazariyaning asoschilaridan biri — Jean Piaget bo'lib, u bolaning kognitiv rivojlanish bosqichlarini ilmiy asoslab bergan. Piagetga ko'ra, maktabgacha yosh davri — tasavvur va mantiqiy fikrlash shakllanadigan muhim bosqichdir.

Shuningdek, Lev Vygotsky bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhit va hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlagan. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi STEAM loyihalarida tarbiyachining yo'naltiruvchi rolini asoslab beradi.

Neyropsixologik tadqiqotlarga ko'ra, inson miyasining taxminan 70–80 foizi 6–7 yoshgacha shakllanadi. Shu sababli, aynan maktabgacha ta'lim bosqichi muammoli fikrlash, ijodkorlik va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun eng samarali davr hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hisobotlarida erta yoshdan ilmiy va matematik savodxonlikni rivojlantirish keyingi bosqichlardagi o'quv muvaffaqiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". — Toshkent: "O'zbekiston", 2021.
2. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni. — Toshkent, 2019.
3. "Ilk Qadam" davlat o'quv dasturi. (Takomillashtirilgan ikkinchi nashr). — Toshkent, 2022.
4. Sh.R. Ro'ziyeva Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati. (Science and education journal) 154-158 pages
5. Xalilova F. "Maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan mashg'ulotlarni tashkil etish". — Metodik qo'llanma, Toshkent, 2021.

6. Gulyamova M.T. "MTTlarda STEAM texnologiyasini joriy etish metodikasi". — O'quv qo'llanma, Toshkent: "Fan va texnologiya", 2023.

7. S. Sharipov, N. Shodieva. "Kasbiy ta'limda STEAM texnologiyalari". — Ilmiy-uslubiy nashr, 2020.